

УДК 372.874

DOI 10.5281/zenodo.15623847

Овсянникова О.А., Дугина Е.В.

Овсянникова Оксана Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой искусств, Тюменский государственный университет, Россия, 625003, Тюмень, Володарского, 6. E-mail: common@utmn.ru.

Дугина Елизавета Вадимовна, Тюменский государственный университет, Россия, 625003, Тюмень, Володарского, 6. E-mail: common@utmn.ru.

Диагностика восприятия художественного текста у подростков на занятиях в художественной школе

Аннотация. Предметом исследования является разработка диагностики уровня развития восприятия художественного текста у подростков на занятиях в художественной школе, ее апробации и интерпретации данных. В статье рассматривается эффективность изобразительного искусства как средства развития восприятия художественного текста у подростков. В исследовании применялись методы анализа художественного произведения и творческого задания. Вкладом автора является формулирование и раскрытие основных понятий по теме исследования, выявления показателей для проведения и анализа начальной диагностики, таких, как «способность понимать идею художественного образа, заложенную автором, при восприятии произведения изобразительного искусства» и «способность создавать художественный образ в творческой работе на основе восприятия художественного текста». Для каждого показателя были разработаны диагностические задания, оцениваемые в баллах.

Ключевые слова: восприятие, диагностика, изобразительное искусство, подростки, развитие, художественные произведения, художественный текст.

Ovsyannikova O.A., Dugina E.V.

Ovsyannikova Oksana Aleksandrovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Arts, Tyumen State University, Russia, 625003, Tyumen, 6 Volodarskogo Str. E-mail: common@utmn.ru.

Dugina Elizaveta Vadimovna, Tyumen State University, Russia, 625003, Tyumen, 6 Volodarskogo Str. E-mail: common@utmn.ru.

Diagnosis of the perception of artistic text in adolescents in art school classes

Abstract. The subject of the research is the development of diagnostics of the level of perception of artistic text among adolescents in art school classes, its approbation and interpretation of data. The article examines the effectiveness of visual art as a means of developing the perception of literary text in adolescents. The research used methods of analyzing an artistic work and a creative task. The author's contribution to the research is the formulation and disclosure of basic concepts on the research topic, the identification of indicators for conducting and analyzing initial diagnostics, such as "the ability to understand the idea of an artistic image laid down by the au-

thor when perceiving a work of fine art" and "the ability to create an artistic image in creative work based on the perception of an artistic text." Diagnostic tasks have been developed for each indicator, evaluated in points.

Key words: perception, diagnostics, visual arts, adolescents, development, artistic works, artistic text.

В официальных документах по образовательной деятельности в сфере дополнительного образования указывается, как восприятие художественного текста важно при освоении предпрофессиональных художественных навыков. Одними из основных результатов освоения программы по учебным предметам обязательной части являются умение воспринимать художественный образ и произведения изобразительного искусства, а также умение выражать свое отношение к нему, проводить ассоциативный ряд к другим видам искусства.

Восприятие текста невозможно без анализа этого произведения [12], и в ФГТ особое место выделяется важности этого навыка. Так, первичные навыки анализа произведений искусства, и отдельно изобразительного, а также творческих направлений и творчества отдельных художников, должны быть развиты к окончанию обучения в художественных школах [8, с. 9-10].

Казеева О.С. в своих трудах раскрывала проблему отношения и восприятия школьниками художественного текста в литературе [6]. Изменить отношение учащегося к искусству и научить его общаться и воспринимать произведения серьезно – основная позиция автора. Так же, словесное искусство рассматривал Бахтин М.М. [7], который считал, что главной целью восприятия является понимание текста как смыслового целого, что текст существует в культурном контексте, и не может быть рассмотрен иначе. Другой автор (Бахрамов А.И.), рассматривающий восприятие в изобразительном искусстве, считал, что субъективные аспекты восприятия определяются индивидуальными особенностями, присущими данному человеку: памятью, личным опытом, фантазией, дарованием, культурной подготовкой, запасом жиз-

ненных и художественных впечатлений [1]. Еще один важный аспект заключается в том, что помимо самого автора, читатель сам является создателем определённого угла восприятия, ведь у каждого свои ценности и ассоциативный опыт.

Тем не менее данная проблема остается актуальной и в современном мире.

Для более глубокого понимания проблемы, обратимся к теоретическим основам рассмотрения темы. В данном исследовании, понятие «восприятие художественного текста у подростков на занятиях в художественной школе» является многогранным и неоднозначным. Оно объединяет в себе не только эмоциональное и психологическое отношение к творчеству, но и активное вовлечение в процесс изучения, интерпретации [4] и создания художественных произведений на основе воспринятого [13]. Так же сам термин «художественный текст» применяется в отношении не только литературного произведения, но и изобразительного [1].

Обратимся к рассмотрению понятий. В толковом словаре русского языка Ожегова С.И., понятие «художественный» представлено в трех интерпретациях: «относящийся к искусству, к деятельности в области искусства», «изображающий действительность в образах» и «отвечающий требованиям искусства, эстетического вкуса» [9].

Если с термином «художественный» все определено и в большей степени однозначно, то «текст» в обычном своем употреблении подразумевает под собой именно словесный текст, но это совсем не так. Авторы (Бычков В.В.) рассматривают текст как взаимосвязь последовательных знаковых единиц. В изобразительном искусстве знаками-символами являются форма, линия, цвет и т. д. [2]. С этих позиций текстом признается не

только словесное произведение, но и произведение музыки, живописи, архитектуры и т.д. [11].

Далее, следует упомянуть целостное понятие «текст художественный». Авторы (Ожегов С.И.) его рассматривают как смысловое целое, единство, состоящее из организованных элементов. Так же это понятие называют сообщением, которое направлено слушателям от автора [9].

Получение информации в художественном ключе невозможно представить без восприятия [10].

Затеева Т.Г. и Воробьева В.С. объясняют термин «восприятие» как одну из самых простейших из свойственных человеку форм психического отражения объективного мира в виде целостного образа [3].

Таким образом, историко-философский аспект рассмотрения понятий «текст», «художественный текст» и «восприятие» позволяет выявить новое понятие: восприятие художественного текста у подростков на занятиях в художественной школе – это восприятие основных компонентов содержания и формы художественного произведения в различных техниках изобразительного искусства, доступное обучающимся подросткового возраста, основанное на способности понимать идею художественного образа, заложенную автором, при его восприятии; способность различать своеобразный художественный язык изобразительного искусства; способность создавать художественный образ в творческой работе на основе восприятия художественного текста.

Цель исследования: разработка и апробация диагностики уровня восприятия художественного текста у подростков на занятиях в художественной школе.

Исследование проводилось в рамках преддипломной практики на занятиях в художественной школе, его участниками стали 14 обучающихся 13-14 лет (из них 12 девочек и 2 мальчика) 4 класса (в дополнительном образовании соответствует подростковому возрасту). В статье опи-

сывается констатирующий этап опытно-поисковой работы, который осуществлялся на протяжении сентября-октября 2024-2025 учебного года.

На основе уточнённого нами понятия были выделены следующие показатели: «способность понимать идею художественного образа, заложенную автором, при восприятии произведения изобразительного искусства» и «способность создавать художественный образ в творческой работе на основе восприятия художественного текста».

Для каждого из показателей были определены диагностические методы: метод анализа художественного произведения, метод творческого задания; определены уровни (высокий, средний, низкий) [5]. Опишем сущность диагностических заданий по показателям.

Для выявления уровня первого показателя школьникам было предложено проанализировать картины из серии Василия Верещагина «Наполеон I в России» и представить ответы на вопросы:

1. О чем рассказывает серия картин?
2. Какую идею художественного образа хотел передать автор в этих картинах серии?
3. Какие детали, средства художественной выразительности в работах помогли вам определить это?
4. Разместите картины в правильном порядке. (Напишите три цифры).
5. С помощью чего вы смогли определить порядок повествования?
6. Какая из работ художника вам нравится больше всего и почему? Основываетесь ли вы на художественной выразительности работы или на ее сюжетной линии?

В ходе выполнения задания у обучающихся возникли трудности, они долго сидели над одним вопросом, несколько раз возвращались к прошлому, пытались использовать интернет, списывать, отвечали односложно, одним словом. Просьба отложить телефоны была воспринята как наказание и воспринималась негативно.

Это привело к следующим результатам. В первом вопросе, где нужно было сказать, о чем серия картин, многие ученики ответили одинаково односложно - «О войне». Во втором вопросе, где ученикам необходимо было определить идею художественного образа, многие отвечали не задумываясь, слишком обобщая: «автор хотел передать идею войны, напряженную атмосферу», «кровавая война, пожар». Третий вопрос был о деталях и средствах художественной выразительности, которые помогли обучающимся определить идею художественного образа, и большинство подростков написали только про цвет: «цветовая палитра», «красный цвет», «по большей степени цветовая палитра, больше ничего, ну композиция». В четвертом вопросе нужно было разместить картины в правильном порядке, и были те обучающиеся, кто просто написал обратный порядок цифр, не аргументируя это в следующем вопросе. В пятом вопросе необходимо было написать, с помощью чего респонденты смогли определить порядок повествования. На него отвечали в основном уклончивыми ответами: «это видно», «я ориентировался по сюжету» и т.д. В последнем вопросе ученикам нужно было определить понравившуюся картину из серии и объяснить причину выбора. Семь ребят оценили художественную выразительность той или иной картины, а остальные семь историчность работы.

Обратимся к описанию уровней по первому показателю.

Высокий уровень (3 балла) – обучающийся верно понимает идею художественного образа, заложенную автором; может понять, о чем рассказывает произведение; верно выделяет детали и средства художественной выразительности, способствующие пониманию работы; способен оценить художественную специфику произведения и выразить свое отношение к ней.

Средний уровень (2 балла) – обучающийся верно понимает идею художественного образа, заложенную автором;

может понять, о чем рассказывает произведение; допускает ошибки в выделении деталей средств художественной выразительности, способствующих пониманию работы; может выразить свое отношение к произведению.

Низкий уровень (1 балл) – обучающийся не понимает идею художественного образа, заложенную автором; не может понять, о чем рассказывает произведение; не может выделить детали и средства художественной выразительности, способствующие пониманию работы; необоснованно отрицательно относится к художественному произведению.

Для выявления уровня второго показателя применялся диагностический метод – творческое задание.

Формулировка к заданию звучит следующим образом: «Прочитайте представленный текст Л.Ф. Воронковой и на основе прочитанного составьте композицию, в которой будет отражен основной сюжет повествования».

По данному показателю также были определены уровни, которые оценивались в баллах.

Высокий уровень (3 балла) – обучающийся верно воспринял художественный образ автора и с опорой на него создал свой интересный и оригинальный художественный образ; использовал в своей работе художественные средства выразительности; работа отражает восприятие учеником художественного текста; она выглядит целостно и закончено.

Средний уровень (2 балла) – обучающийся верно воспринял художественный образ автора, но на его основе создал неоригинальный образ; использовал в работе небольшую часть художественных средств выразительности; в работе видно общее понимание учеником художественного текста, но без глубокого анализа; работа закончена, но возможны ошибки в средствах художественной выразительности.

Низкий уровень (1 балл) – обучающийся не верно воспринял художественный образ; создал не интересный и неоригинальный художественный образ;

почти не использовал в работе художественные средства выразительности; работа обучающегося показывает, что он не воспринял художественный текст автора; работа выглядит незакончено и неаккуратно.

Результаты диагностики уровня развития второго показателя: в ходе выполнения работы у обучающихся возникали такие трудности, как путаница в героях повествования, следовательно, ошибки при их изображении и трудности в составлении композиции, размещение двух

и более фигур. В большинстве всего изображаемыми предметами стали два мальчика из повествования и улы. У большинства композиция строилась из мальчиков на переднем плане и улыев на заднем, различия между работами было минимальное. Обучающиеся не хотели внимательно читать текст (по их выражению, классические произведения даются им сложно).

На основании проведенного анализа начальной диагностики можно выделить следующие результаты (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма результатов начальной диагностики

Исходя из данных результатов, можно сделать вывод, что у подростков преобладает средний уровень показателей, а также присутствует низкий уровень, что говорит о недостаточно развитом качестве школьников, о необходимости его развития.

Результаты диагностики позволяют сформулировать следующие рекомендации обучающимся: внимательно читать любое художественное произведение, учиться его анализировать, спрашивая

себя об идее автора, характере героев, своем отношении к персонажам и атмосфере произведения в целом. На основе произведений создавать интерпретацию прочитанного в художественном образе.

Поставленные задачи будут осуществляться на развивающем этапе опытно-поисковой работы со школьниками подросткового возраста на занятиях композиции в детской художественной школе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бахрамов А.И. Художественное восприятие и образ // Проблемы науки. 2021. №3. С. 77-81
2. Бычков В.В. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. М: Центр гуманитарных инициатив, 2021. 608 с.
3. Затеева Т.Г., Воробьева В.С. Особенности восприятия литературно-художественного произведения младшими школьниками // Актуальные исследования. 2023. №3. С. 62-64.
4. Иноземцева Н. В. Формирование читательского опыта обучающегося в информационной образовательной среде // Вестник Оренбургского государственного университета. 2022. №3. С. 38-44.
5. Казаковцева Е.Ю., Овсянникова О.А. Разработка диагностического инструментария исследования уровня развития художественного восприятия на занятиях по живописи // Проблемы современного педагогического образования. 2023. №78. С. 154-157
6. Казеева О.С. Педагогические возможности поисково-художественной деятельности в освоении литературы с учащимися подросткового возраста: дис. к-та пед. наук. М., 2021. 195 с.
7. Кораев Г. Бахтин. Мыслить незавершенность. Калининград. : БФУ им. И. Канта, 2023. 163 с.
8. Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе: приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 156 // Министерство культуры Российской Федерации: сайт. URL: https://culture.gov.ru/documents/ob_utverzhdenii_federalnykh_gos352749/ (дата обращения: 10.03.2025).
9. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка около 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений. М: Мир и образование, 2024. 1375 с.
10. Очилова Н.Р., Жумаева Ш.С., Курбанова М.Б., Элбоева Ш.Б. Развитие эстетического восприятия // Sciences of Europe. 2020. №48. С. 19-20.
11. Сахарова О.А., Меднис Н.В. Проблема эстетического восприятия информационного общества // Вестник молодежной науки. 2021. №1. С. 1-4.
12. Соколов С.С. Показ и рассказ: о взаимодействии визуально-зрелищных образов и литературного текста // Культурный код. 2020. №2. С. 7-16.
13. Филина Е.В. Проблемы обучения школьников интерпретации текста в процессе работы над сочинением по русскому языку // Современное педагогическое образование, 2023. №4. С. 119-124.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bahramov A.I. Hudozhestvennoe vosprijatie i obraz // Problemy nauki. 2021. №3. S. 77-81
2. Bychkov V.V. Leksikon nonklassiki. Hudozhestvenno-jesteticheskaja kul'tura XX veka. M: Centr gumanitarnyh iniciativ, 2021. 608 s.
3. Zateeva T.G., Vorob'jova V.S. Osobennosti vosprijatija literaturno-hudozhestvennogo proizvedenija mladshimi shkol'nikami // Aktual'nye issledovanija. 2023. №3. S. 62-64.
4. Inozemceva N. V. Formirovanie chitatel'skogo opyta obuchajushhegosja v informacionnoj obrazovatel'noj srede // Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. 2022. №3. S. 38-44.
5. Kazakovceva E.Ju., Ovsjannikova O.A. Razrabotka diagnosticheskogo instrumentarija issledovanija urovnja razvitija hudozhestvennogo vosprijatija na zanjatijah po zhivopisi // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovanija. 2023. №78. S. 154-157
6. Kazeeva O.S. Pedagogicheskie vozmozhnosti poiskovo-hudozhestvennoj dejatel'nosti v osvoenii literatury s uchashhimisja podrostkovogo vozrasta: dis. k-ta ped. nauk. M., 2021. 195 s.
7. Koraev G. Bahtin. Myslit' nezavershennost'. Kaliningrad. : BFU im. I. Kanta, 2023. 163 s.
8. Ob utverzhdenii federal'nyh gosudarstvennyh trebovanij k minimumu sodержanija, strukture i uslovijam realizacii dopolnitel'noj predprofessional'noj obshheobrazovatel'noj programmy v oblasti izobrazitel'nogo iskusstva «Zhivopis'» i sroku obuchenija po jetoj programme: prikaz Ministerstva kul'tury Rossijskoj Federacii ot 12 marta 2012 g. № 156 // Ministerstvo kul'tury Rossijskoj Federacii:

- sajt. URL: https://culture.gov.ru/documents/ob_utverzhenii_federalnykh_gos352749/ (data obrashhenija: 10.03.2025).
9. Ozhegov S. I. Tolkovyj slovar' russkogo jazyka okolo 100 000 slov, terminov i frazeologicheskikh vyrazhenij. M: Mir i obrazovanie, 2024. 1375 s.
 10. Ochilova N.R., Zhumaeva Sh.S., Kurbanova M.B., Jelboeva Sh.B. Razvitie jesteticheskogo vosprijatija // Sciences of Europe. 2020. №48. S. 19-20.
 11. Saharova O.A., Mednis N.V. Problema jesteticheskogo vosprijatija informacionnogo obshhestva // Vestnik molodezhnoj nauki. 2021. №1. S. 1-4.
 12. Sokovikov S.S. Pokaz i rasskaz: o vzaimodejstvii vizual'no-zrelishhnyh obrazov i literaturnogo teksta // Kul'turnyj kod. 2020. №2. S. 7-16.
 13. Filina E.V. Problemy obuchenija shkol'nikov interpretacii teksta v processe raboty nad sochineniem po russkomu jazyku // Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanie, 2023. №4. S. 119-124.

Поступила в редакцию: 21.05.2025.

Принята в печать: 30.06.2025.